

С. И. Воронович, Е. В. Горбачёва, Е. С. Хальвита

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЗАУРУСА AGROVOC ПРИ РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Аннотация. В статье отмечена значимость Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, как ведущего учреждения ООН по вопросам продовольственной безопасности и мирового издателя уникальных отраслевых информационных ресурсов, находящихся в открытом доступе для широкой общественности. Показана роль Белорусской сельскохозяйственной библиотеки как библиотеки-депозитария ФАО в Беларуси. Рассмотрены источники комплектования, организация открытого доступа и особенности индексирования документов ФАО. Уделено внимание преимуществам, сервисным возможностям и перспективам использования многоязычного тезауруса AGROVOC для индексирования документов ФАО.

Ключевые слова: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, документы ФАО, AGROVOC, индексирование документов.

Для цитирования. Воронович, С. И. Возможности использования тезауруса AGROVOC при работе с документами Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций / С. И. Воронович, Е. В. Горбачёва, Е. С. Хальвита // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 116–133.

S. I. Varanovich, A. V. Harbachova, E. S. Khalvita

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of
Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

POSSIBILITIES OF USING THE AGROVOC THESAURUS WHEN WORKING WITH DOCUMENTS THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

Abstract. The article notes the importance of the Food and Agriculture Organization of the United Nations as the leading UN agency on food security and

the world publisher of unique industry information resources that are openly available to the general public. The role of the Belarusian Agricultural Library as a depository library of FAO in Belarus is shown. Sources of acquisition, organization of open access and specific features of indexing FAO documents are considered. Attention is paid to the advantages, service capabilities and prospects of using the AGROVOC multilingual thesaurus for indexing FAO documents.

Keywords: the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO documents, AGROVOC, thesauri, document indexing, depository library.

For citation. Varanovich S. I., Harbachova A. V., Khalvita E. S. Possibilities of using the AGROVOC thesaurus when working with documents the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 116–133 (in Russian).

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) является специализированным учреждением ООН по вопросам продовольственной безопасности. Официальное учреждение ФАО состоялось 16 октября 1945 г. на конференции в Квебеке. С 1979 г. эта дата ежегодно отмечается как Всемирный день продовольствия. Такое решение призвано привлечь мировое сообщество к борьбе за избавление человечества от проблемы голода, неполноценного питания и нищеты.

Ежегодно ФАО издает сотни публикаций на английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском и других языках мира по продовольствию, сельскому и лесному хозяйству, рыбному хозяйству, сельскохозяйственной экономике, ветеринарии, статистике. Подробная информация о деятельности организации представлена на ее официальном сайте [1].

В 2006 г. Белорусская сельскохозяйственная библиотека (БелСХБ) получила официальный статус национального депозитария ФАО, согласно которому приобретает, осуществляет учет, научно-техническую обработку, включает в электронный каталог, обеспечивает сохранность и доступ к изданиям [2, 3].

На текущий момент коллекция ФАО в БелСХБ насчитывает более 2,0 тысяч печатных и электронных документов. Сведения о новых поступлениях представлены на сайте библиотеки (см. Рисунок 1).

Новые публикации ФАО в БелСХБ

OECD-FAO business handbook on deforestation and due diligence in agricultural supply chains / Food and Agriculture Organization of the United Nations, Organisation for Economic Co-operation and Development. – Paris, 2023. – 65 p.

Перевод заглавия: Бизнес-справочник ОЭСР-ФАО по вопросам обезлесения и должной осмотрительности в цепочках поставок сельскохозяйственной продукции. (ФАО)

Veterinary laboratory testing protocols for priority zoonotic diseases in Africa / Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Rome, 2023. – 67 p.

Перевод заглавия: Протоколы ветеринарных лабораторных исследований на выявление приоритетных зоонозных заболеваний в Африке. (ФАО)

International code of conduct on pesticide management. Guidance on the monitoring and observance of implementation of the code of conduct / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. – Rome, 2023. – 40 p.

Перевод заглавия: Международный кодекс поведения в области обращения с пестицидами.

Occupational safety and health in the future of forestry work / Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Labour Organization, United Nations Economic Commission for Europe. – Rome, 2023. – 54 p.

Перевод заглавия: Техника безопасности и гигиена труда при лесохозяйственных работах в будущем. (ФАО)

Participatory video in agrifood systems and digital environments: a practitioner's guide / Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Rome, 2023. – 66 p.

Перевод заглавия: Коллективное видео в агропродовольственных системах и цифровой среде. (ФАО)

The role of wood residues in the transition to sustainable bioenergy. Analysis of good practices and recommendations for the deployment of wood residues for energy / E. Thiffault [et al.]; Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Rome, 2023. – 74 p.

Перевод заглавия: Роль отходов в переходе к устойчивому биотопливу. Анализ хороших практик и рекомендаций по использованию древесины в производстве энергии. (ФАО)

Рисунок 1 – Новые поступления ФАО в БелСХБ

В настоящее время основным источником приобретения документов являются электронные издания, представленные в открытом доступе в Хранилище знаний ФАО <https://openknowledge.fao.org/home>. Следует отметить, что особый интерес представляет раздел «Статистика», позволяющий просмотреть «Самые популярные публикации» за определенный период времени (см. Рисунок 2). Дополнительно при поиске публикаций можно использовать сервис «Фильтры» с указанием года публикации, языка, ключевых слов и т.п.

Сообщества и коллекции | Просмотреть | Статистика | Главное

Самые популярные публикации

Фильтры

Дата

- За все время
- За все время**
- Последний месяц
- Три последних месяца
- Шесть последних месяцев
- Предыдущий год

Сфера

Издательство

Настройки

Сортировать по

Загрузки

Результаты на страницу

10

Элемент	Загрузки	Просмотры	Всего
Respecting free, prior and informed consent	166,805	709	167,514
Compulsory acquisition of land and compensation	68,859	292	69,151
Free Prior and Informed Consent: An indigenous peoples' right and a good practice for local communities	58,286	295	58,581
World Food and Agriculture – Statistical Yearbook 2023	35,075	15,821	50,896
Ultra-processed foods, diet quality and human health	32,777	1,297	34,074
The future of food and agriculture: Trends and challenges	25,933	598	26,531
The State of World Fisheries and Aquaculture 2022	25,404	9,671	35,075
Sustainable food systems: Concept and framework	25,346	349	25,695
Safeguarding land tenure rights in the context of agricultural investment	22,654	59	22,713
Climate change and food security: risks and responses	21,539	196	21,735

7 324 302
Всего загрузок

1 473 494
Всего просмотров

**Рисунок 2 – Хранилище знаний ФАО. Раздел «Статистика»
«Самые популярные публикации»**

ФАО активно осуществляет публикацию своих исследований и следует принципу широкого и неограниченного доступа к информации: издания находятся в открытом доступе, имеют множество различных форматов и выходят на различных носителях. ФАО приветствует использование, воспроизведение и распространение всей публикуемой ею информации. Согласно своему мандату, в 2018 г. Организация приняла «Политику ФАО в отношении открытого доступа» [4].

В библиотеке ведется база данных «Библиотека-депозитарий ФАО», которая является частью электронного каталога. При индексировании документов используется Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ИПТ ЦНСХБ) России [5].

ИПТ – эффективное средство смысловой обработки документов и поиска информации в базах данных. Он представляет собой информационно-поисковый язык дескрипторного типа. Термины тезауруса (дескрипторы – разрешенные к использованию при индексировании, и аскрипторы – запрещенные к использованию при индексировании) упорядочены по алфавитному принципу с указанием на существующие между ними смысловые связи иерархического и неиерархического типа (парадигматические отношения).

ИПТ по сельскому хозяйству и продовольствию – постоянно обновляемый контролируемый машинный словарь научных терминов, отобранных с учетом их значимости и частоты встречаемости в документах БД и прошедших специальную лингвистическую экспертизу и обработку [6, 7, 8]. Он является основным информационно-поисковым языком политематической базы данных «АГРОС», генерируемой ЦНСХБ и содержащей более 2 млн. записей по вопросам сельского хозяйства и смежных отраслей.

Как показывает практика, в ходе смысловой обработки документов ФАО с использованием ИПТ по сельскому хозяйству и продовольствию имеет место отсутствие прямых терминов, способных детально раскрыть тему публикации ФАО. Чего не скажешь о лексических единицах (ЛЕ) тезауруса AGROVOC, большая часть которых представлена в виде РАЗВЕРНУТЫХ СЛОВСОЧЕТАНИЙ, что позволяет исчерпывающе раскрывать тематику публикаций в ходе аналитико-синтетической переработки информации и результаты поиска более точными. К тому же при поиске информации не требуется использование булевых (логических) операторов «И», «ИЛИ», «НЕТ», которые помогают оптимизировать поиск информации.

К примеру, серия публикаций «Положение дел в мире» («The State of the World»), которая способствует оценке прогресса в достижении целей и задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включает флагманские доклады Организации. Доклады (отчеты) публикуются ежегодно либо раз в два года и представляют собой насыщенные данными и аналитически сложные публикации, в которых представлен глобальный обзор тем, касающихся продовольствия и сельского хозяйства. В их числе:

– **«Состояние лесов мира» («The State of the World's Forests)** – содержатся обширные данные о глобальных лесных ресурсах и о взаимодействии человека с ними, а также излагаются стратегии сокращения масштабов обезлесения (публикуется раз в два года).

– **«Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции» («The State of Agricultural Commodity Markets»)** – основное внимание уделяется торговле сельскохозяйственной продукцией, ее моделям и динамике, а также политической среде, в которой она осуществляется (публикуется раз в два года).

– **«Состояние мирового рыболовства и аквакультуры» («The State of World Fisheries and Aquaculture»)** – содержится подробный отчет о ситуации по ряду вопросов: от глобальных водных ресурсов до торговли морепродуктами или масштабов незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла (публикуется раз в два года).

– **«Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире» («The State of Food Security and Nutrition in the World»)** – содержатся данные о количестве людей, страдающих от недоедания, по всему миру, а также о стратегиях борьбы с голодом и неполноценным питанием. После публикации глобального доклада весь массив статистических данных разделяется на региональные доклады (публикуется ежегодно).

– **«Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства» («The State of Food and Agriculture»)** – всеобъемлющий ежегодный обзор тем, связанных с двойным мандатом ФАО. Внимание уделяется новым областям развития, таким как агропродовольственные системы и цифровые технологии в сельском хозяйстве.

В таблице приведены примеры ЛЕ тезауруса AGROVOC, которые можно применять при индексировании документов данной серии. В дополнение некоторые из них сопровождаются примечаниями в виде определения (DEFINITION) (Таблица 1).

Таблица 1. Примеры ЛЕ тезауруса AGROVOC для индексирования документов серии «Положение дел в мире» («The State of the World»)

ЛЕ тезауруса AGROVOC	DEFINITION (определение), примечания
«Состояние лесов мира»	
устойчивое лесное хозяйство (ru)	
устойчивое управление лесами (ru)	Управление лесным хозяйством, обеспечивающее сохранение или приумножение экономических, социальных и экологических ценностей леса на благо нынешнего и будущих поколений (пер. с англ.).
интенсивное лесоводство (ru)	

ЛЕ тезауруса AGROVOC	DEFINITION (определение), примечания
городское лесное хозяйство (ru)	
производство древесины (ru)	
производство лесной продукции (ru)	
лесной сектор (ru)	Широкий спектр мероприятий, связанных с устойчивым лесопользованием, заготовкой и производством древесины и других древесных и недревесных лесных товаров, охраной лесных экосистем и биоразнообразия, а также сохранением преимуществ лесов. Таким образом, она охватывает все виды деятельности, связанные с лесами, а также агролесомелиорацией, и различные заинтересованные стороны, включая правительства, организации гражданского общества, частный сектор, коренные народы, уязвимые и маргинализированные общины, молодежь и женщины.
«Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции»	
цепь поставок продовольствия из сельских районов в городские (ru)	
цепь поставки продовольствия (ru)	
сельскохозяйственная производственно-сбытовая цепочка (ru)	Относится к целому спектру товаров и услуг, необходимых для перемещения сельскохозяйственной продукции от фермы до конечного потребителя (пер. с англ.)
производственно-сбытовая цепь (ru)	
«Состояние мирового рыболовства и аквакультуры»	
устойчивое рыболовство (ru)	
управление рыбным хозяйством (ru)	Комплексный процесс сбора информации, анализа, планирования, принятия решений, распределения ресурсов, разработки и исполнения правил рыболовства, с помощью которого рыбохозяйственный орган контролирует поведение сторон, заинтересованных в рыбных ресурсах в настоящем и будущем, чтобы обеспечить постоянную продуктивность живых ресурсов (ru).

ЛЕ тезауруса AGROVOC	DEFINITION (определение), примечания
управление рыболовством и сохранение рыбных запасов (ru)	
маломасштабный рыбный промысел (ru)	
мелкомасштабная аквакультура (ru)	
кустарное рыболовство (ru)	
производство продукции аквакультуры (ru)	
регулирование аквакультуры (ru)	
«Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире»	
голубая трансформация (ru) (введен в 2024 г.)	Комплекс действий, мер политики и стратегий, направленных на устойчивое расширение и развитие систем производства пищевой продукции из водных биоресурсов и на повышение их роли в обеспечении населения финансово и физически доступным здоровым питанием наряду с обеспечением развития на принципах /равноправия. (ru)
системы производства пищевой продукции из водных биоресурсов (ru) (введен в 2024 г.)	Продовольственные системы, которые охватывают весь спектр субъектов и их взаимосвязанную деятельность по созданию добавленной стоимости, относящуюся к производству, переработке, распределению, потреблению и утилизации пищевой продукции из водных биоресурсов, источником которых являются рыболовство и аквакультура, а также – в более широком плане – экономические, социальные и природные условия, в которых они функционируют. (ru)
недостаточное питание (ru)	Патологическое физиологическое состояние, вызванное недостаточным, несбалансированным или избыточным потреблением макронутриентов и/или микроэлементов. Недоедание включает в себя недостаточное питание (задержка роста и истощение у детей, дефицит витаминов и минералов), а также избыточный вес и ожирение. (пер. с англ)
производство продуктов питания (ru)	
производство пищи на основе культуры клеточных технологий (ru)	

ЛЕ тезауруса AGROVOC	DEFINITION (определение), примечания
продукция биологического сельского хозяйства (ru)	Биологически выращенные продукты определяются как те продукты, которые выращены без использования синтетических удобрений, осадка сточных вод, облучения, генной инженерии, пестицидов или лекарств.
продукты здорового питания (ru)	
контаминация пищевых продуктов	
остатки антибиотиков (ru)	
остатки ветеринарных лекарственных препаратов (ru)	Остатки ветеринарных лекарственных препаратов – это исходные соединения и/или их метаболиты в любой съедобной части продукта животного происхождения, включая остатки примесей, содержащихся в соответствующем ветеринарном лекарственном препарате. (ru)
«Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства»	
продовольственная и сельскохозяйственная система (ru)	Агропродовольственные системы. Вмещают в себя весь спектр участников и их взаимосвязанные виды деятельности по созданию добавленной стоимости в первичном производстве продовольственных и непродовольственных сельскохозяйственных продуктов, а также все виды деятельности, относящиеся к хранению, сбору, послеуборочной обработке, транспортировке, переработке, распределению, сбыту, утилизации и потреблению всех продуктов питания, включая продукты несельскохозяйственного происхождения.(ru)
устойчивое сельское хозяйство (ru)	
технологии сельскохозяйственного производства (ru)	
управление питательными веществами (растения) (ru)	
здоровье растений	
соответствующее местным условиям управление питательными веществами (ru)	

ЛЕ тезауруса AGROVOC	DEFINITION (определение), примечания
продовольственные системы (ru)	Продовольственные системы. Включают в себя все пищевые продукты, которые предназначены для потребления человеком и источником которых является растениеводство и животноводство, лесное и рыбное хозяйство и аквакультура, а также продукты из других источников, таких как синтетическая биология (ru)
ответственное инвестирование в сельское хозяйство (ru)	Ответственные инвестиции в сельское хозяйство - это инвестиции в выращивание и разведение животных, растений и грибов для производства продуктов питания, волокна, биотоплива, лекарственных растений и других продуктов, используемых для поддержания и улучшения жизни человека, которые способствуют устойчивому развитию, укреплению продовольственной безопасности и питания, соблюдению прав человека и привлечению всех заинтересованных сторон на протяжении всего жизненного цикла инвестиций (пер. с англ.)
ответственное инвестирование в агропродовольственные системы (ru)	Ответственные инвестиции в сельское хозяйство и продовольственные системы - это инвестиции, направленные на целый ряд видов деятельности, связанных с производством, переработкой, сбытом, розничной торговлей, потреблением и утилизацией товаров, произведенных в сельском хозяйстве, включая продовольственные и непродовольственные товары, животноводство, скотоводство, рыболовство, включая аквакультуру, и лесное хозяйство, а также необходимых ресурсов и результатов, полученных на каждом из этих этапов, которые способствуют устойчивому развитию, укрепляют продовольственную безопасность и питание, соблюдают права человека и вовлекают все соответствующие заинтересованные стороны на протяжении всего жизненного цикла инвестиций (пер. с англ.)
день поля (ru) <i>образовательный день на ферме (ru)</i>	Образовательные мероприятия, организованные производителем или педагогом и проводимые на ферме или ранчо. Мероприятия обычно включают в себя демонстрации конкретных методов управления и оборудования и/или подчеркивают методы и результаты исследований (пер. с англ.)
полевые школы для фермеров (ru)	Ориентированные на производство образовательные мероприятия на ферме, организуемые производителем в

ЛЕ тезауруса AGROVOC	DEFINITION (определение), примечания
	сотрудничестве с преподавателями сельского хозяйства. Мероприятия, ориентированные на начинающих фермеров, часто включают в себя демонстрацию конкретных методов ведения хозяйства и оборудования и/или рассказывают о методах и результатах исследований, чтобы они могли получить практическую информацию, полезную для планирования или совершенствования своей собственной деятельности. (пер. с англ.)
информационно-консультационные услуги (ru)	
консультации по вопросам сельского хозяйства (ru)	
образование для взрослых (ru)	
подготовка сельскохозяйственных кадров (ru)	
сельскохозяйственное образование (ru)	
система распространения сельскохозяйственных знаний (ru)	
комплексное управление плодородием почв (ru)	
управление качеством почвы (ru)	
оценка запасов углерода (ru)	
статистика труда (ru)	
финансовые ресурсы села (ru)	
расширение прав и возможностей женщин (ru)	
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (ru)	
опасность для здоровья (ru)	
контакт с пестицидами (ru)	

ЛЕ тезауруса AGROVOC	DEFINITION (определение), примечания
заболевания легких у работников сельского хозяйства (ru)	
профессиональные риски (ru)	
Цели в области устойчивого развития (ru)	Цели в области устойчивого развития – это всеобщий призыв к действиям по искоренению нищеты, обеспечению защиты нашей планеты, повышению качества жизни и улучшению перспектив для всех людей во всем мире. Эти 17 Целей были приняты всеми государствами — членами ООН в 2015 году в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой сформулирован 15-летний план по их достижению.(ru)
Цель 1 Повсеместная ликвидация нищеты (ru)	
Цель 2 Нулевой голод (ru)	
Цель 3 Хорошее здоровье и благополучие (ru)	
Цель 4 Качественное образование (ru)	
Цель 5 Гендерное равенство (ru)	
Цель 6 Чистая вода и санитария (ru)	
Цель 7 Недорогостоящая и чистая энергия (ru)	
Цель 8 Достойная работа и экономический рост (ru)	
Цель 9 Индустриализация, инновации и инфраструктур (ru)	
Цель 10 Уменьшение неравенства (ru)	
Цель 11 Устойчивые города и населенные пункты (ru)	
Цель 12 Ответственное потребление и производство (ru)	
Цель 13 Борьба с изменением климата (ru)	

ЛЕ тезауруса AGROVOC	DEFINITION (определение), примечания
Цель 14 Сохранение морских экосистем (ru)	
Цель 15 Сохранение экосистем суши (ru)	
Цель 16 Мир, правосудие и эффективные институты (ru)	
Цель 17 Партнерство в интересах устойчивого развития (ru)	
Цели в области развития, сформулированные в Декларациях тысячелетия (ru)	Восемь целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), которые варьируются от сокращения вдвое масштабов крайней нищеты до прекращения распространения ВИЧ/СПИДа и обеспечения всеобщего начального образования к намеченному сроку – 2015 году, – составляют план, согласованный всеми странами мира и всеми ведущими мировыми институтами развития. Они активизировали беспрецедентные усилия по удовлетворению потребностей беднейших слоев населения мира. (пер. англ.)
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
устойчивость к изменению климата (ru)	Способность социальных, экономических и экологических систем справляться с текущей или ожидаемой изменчивостью климата и изменяющимися средними климатическими условиями, реагируя на них или перестраиваясь таким образом, чтобы сохранить их основные функции, идентичность и структуру, а также способность к адаптации, обучению и преобразованию. (пер. с англ.)
приспособление к изменению климата (ru) <i>адаптация к изменению климата (ru)</i>	Приспособление природных или людских систем к новому или меняющемуся окружающему миру. Адаптация к изменению климата представляет собой подстраивание природных или людских систем к наблюдаемым или ожидаемым климатическим явлениям или их последствиям, что смягчает их или позволяет воспользоваться их благоприятными возможностями. Выделяют различные типы адаптации, включая профилактическую и ответную, индивидуальную и общественную, автономную и плановую. (ru)

ЛЕ тезауруса AGROVOC	DEFINITION (определение), примечания
устойчивость к бедствиям и кризису (ru)	
устойчивость экосистем (ru)	
здоровье экосистемы (ru)	
холодовые цепи (ru)	Поддержание холодной температуры скоропортящихся продуктов от производства до утилизации (пер. с англ.)
регулирование параметров окружающей среды (ru) <i>контролируемые условия (ru)</i> <i>регулирование температуры окружающей среды (ru)</i>	
воздействие на окружающую среду (ru)	Прямое воздействие социально-экономической деятельности и природных явлений на компоненты окружающей среды. (пер. с англ.)
управление окружающей средой (ru)	Управление и контроль систем охраны окружающей среды и природных ресурсов таким образом, чтобы обеспечить устойчивость усилий в области развития на долгосрочной основе. (пер. с англ.)
секвестрация углерода (ru)	Преобразование атмосферного углерода посредством фотосинтеза приводит к его долгосрочному хранению в почве, а также в живой и мертвой растительности. Накопленный углерод может компенсировать выброс углекислого газа. В этом заключается возможность того, что сельское хозяйство окажет ценную услугу обществу, накапливая углерод, который компенсирует выбросы углекислого газа в других секторах. (пер. с англ.)
углеродный след (ru)	Углеродный след является показателем исключительного общего объема выбросов двуокиси углерода, которые прямо или опосредованно обусловлены определенным видом деятельности или накоплены в течение разных этапов жизненного цикла продукта.(ru)
микропластик (ru)	
загрязнение микропластиком (ru)	
выбросы парниковых газов (ru)	
снижение эмиссии (ru)	

ЛЕ тезауруса AGROVOC	DEFINITION (определение), примечания
<i>снижение выбросов вредных веществ (ru)</i>	

Примечание: в таблице курсивом выделены альтернативные термины, запрещенные к индексированию

На основании изложенного можно сделать вывод, что в связи со спецификой тематики изданий ФАО для их индексирования целесообразно использовать русскоязычную версию тезауруса AGROVOC.

Тезаурус AGROVOC представляет собой многоязычный контролируемый словарь нормализованной лексики по вопросам сельского и лесного хозяйства, аквакультуры и рыбного хозяйства, продовольственной безопасности, питания, природных ресурсов, загрязнению окружающей среды, образования, права, здоровья человека и т.д. [9]. AGROVOC существует под эгидой ФАО и является основным информационно-поисковым языком Международной информационной системы по сельскохозяйственной науке и технологиям AGRIS (ведется Координационным центром AGRIS в Риме с 1975 г.).

В ходе индексирования документов ФАО большое значение имеют сервисные возможности тезауруса AGROVOC. Так, ЛЕ могут отображаться в алфавитном и иерархическом порядке. Поиск ЛЕ возможен на выбранном языке или по всему массиву данных, в том числе с усечением слов с помощью символа усечения звездочки «*» (с обеих сторон). При этом результатом поиска будут все термины (слова и словосочетания), содержащие выделенный фрагмент (см. Рисунок 3).

Рисунок 3 – Результат поиска в тезаурусе AGROVOC с усечением слова

Найденную в ходе индексирования ЛЕ можно скопировать в буфер обмена, при этом показано «иерархическое дерево» каждой ЛЕ и ее место в иерархии. Например, «холодовые цепи» представлено следующим образом: деятельность > управление > управление окружающей средой > регулирование параметров окружающей среды > холоддовые цепи.

Крайне важным и востребованным является сервис DEFINITION (определение) – полное объяснение предполагаемого значения понятия, представленное на разных языках, например:

– «голубая трансформация» – комплекс действий, мер политики и стратегий, направленных на устойчивое расширение и развитие систем производства пищевой продукции из водных биоресурсов и на повышение их роли в обеспечении населения финансово и физически доступным здоровым питанием наряду с обеспечением развития на принципах равноправия. (ru);

– «остаток пестицидов» – это любое конкретно обозначенное вещество в пищевых продуктах, сельскохозяйственной продукции или кормах для животных, которое присутствует там в результате использования пестицида. Данный термин включает любые производные того или иного пестицида, такие как продукты их преобразования, метаболиты, продукты реакции и примеси, которые считаются токсикологически значимыми. (ru).

Многоязычный тезаурус AGROVOC регулярно актуализируется и в настоящее время содержит более 41 000 концептов¹ (понятий) и более 1 169 000 терминов на 42 языках, включая белорусский. С 2022 г. ведется работа над созданием белорусскоязычной версии тезауруса AGROVOC.

Таким образом, использование многоязычного тезауруса AGROVOC в ходе индексирования документов ФАО обеспечивает исчерпывающее раскрытие тематики публикаций, тем самым открывая доступ к уникальным мировым информационным ресурсам по сельскому хозяйству и смежным областям. БелСХБ – проводник политики ФАО в Беларуси.

Список использованных источников:

1. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций : [сайт]. – URL: <https://www.fao.org/home/ru> (дата обращения: 19.08.2024).
2. Воронович, С. И. Роль Белорусской сельскохозяйственной библиотеки как национального депозитария ФАО в Беларуси / С. И. Воронович // Книга. Культура. Образование. Инновации (Крым-2017) : материалы третьего Междунар. проф. форума, Судак, 3–11 июня 2017 г. / Гос. публ. науч.-техн. 6-ка России. – М., 2017. – С. 196–197.
3. Воронович, С. И. Международная стратегия аграрной информационной системы Беларуси / С. И. Воронович // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2016. – № 1. – С. 91–92.
4. Политика ФАО в отношении открытого доступа / Продовольств. и с.-х. орг. Объед. Наций. – Рим : ФАО, 2018. – 8 с.
5. Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию // Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – URL: http://www.cnsbh.ru/jour/th_home.asp?tth=th&sinp=qthes&random_nocache=0.8439545290317669 (дата обращения: 19.08.2024).
6. Пирумова, Л. Н. Актуализация информационно-поискового тезауруса по сельскому хозяйству и продовольствию: проблемы и решения / Л. Н. Пирумова, А. В. Бисьева, Л. В. Ильина // Культура: теория и практика. – 2016. – № 3 (12). – URL: <http://theoryofculture.ru/issues/63/871/> (дата обращения: 19.08.2024).
7. Пирумова, Л. Н. Пополнение контента тезауруса как средство повышения его поисковых возможностей / Л. Н. Пирумова, Ж. В. Соколова // Аграрная наука. – 2019. – № 7–8. – С. 73–75. <https://doi.org/10.32634/0869-8155-2019-330-7-77-79>

¹ Концепты – это понятия, с помощью которых могут быть представлены составляющие различных предметных областей. Понятия используются для однозначной идентификации ресурсов, что содействует стандартизации процессов индексирования контента и более эффективному поиску информации. Каждый концепт в тезаурусе AGROVOC представлен набором терминов (для лексикализации) на разных языках.

8. Бунин, М. С. Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки / М. С. Бунин, Л. Н. Пирумова // Российская сельскохозяйственная наука. – 2020. – № 5. – С. 72–75. <https://doi.org/10.31857/S2500262720050178>
9. Об АГРОВОК // Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. – URL: <https://www.fao.org/agrovoc/ru/об-агровок> (дата обращения: 19.08.2024).

References:

1. *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. Available at: <https://www.fao.org/home/en> (accessed 05.09.2024).
2. Voronovich S. I. The role of Belarus Agricultural Library as UN FAO national depositary in Belarus. *Kniga. Kul'tura. Obrazovanie. Innovatsii (Krym-2017): materialy tret'ego Mezhdunarodnogo professional'nogo foruma, Sudak, 3–11 iyunya 2017 g.* [The Book. Culture. Education. Innovations (Crimea-2017): proceedings of the Third World professional forum, Sudak, June 3–11, 2017]. Moscow, 2017, pp. 196–197 (in Russian).
3. Voronovich S. I. International strategy of the agrarian information system of Belarus. *Vestnik Bibliotечноi Assamblei Evrazii = Herald of the Library Assembly of Eurasia*, 2016, no. 1, pp. 91–92 (in Russian).
4. Food and Agriculture Organization of the United Nations. *FAO Open Access Policy*. Rome, FAO, 2018. 8 p.
5. The information retrieval thesaurus for agriculture and food. *Central Scientific Agricultural Library*. Available at: http://www.cnsbh.ru/jour/th_home.asp?tth=th&sinp=qthes&random_nocache=0.8439545290317669 (accessed 19.08.2024).
6. Pirumova L. N., Biseva A. V., Iljina L. V. Actualization of the information retrieval thesaurus of agriculture and food: problems and solutions. *Kul'tura: teoriya i praktika* [Culture: Theory and Practice], 2016, no. 3 (12). Available at: <http://theoryofculture.ru/issues/63/871/> (accessed 19.08.2024).
7. Pirumova L. N., Sokolova Z. V. Replenishment of content of the thesaurus as a tool for improving its retrieval possibilities. *Agrarnaya nauka = Agrarian Science*, 2019, no. 7–8, pp. 73–75 (in Russian). <https://doi.org/10.32634/0869-8155-2019-330-7-77-79>
8. Bunin M. S., Pirumova L. N. Information search thesaurus in agriculture and food of the scientific agricultural library. *Rossiiskaya sel'skokhozyaistvennaya nauka* [Russian Agricultural Sciences], 2020, no. 5, pp. 72–75 (in Russian). <https://doi.org/10.31857/S2500262720050178>
9. About АГРОВОК. *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. Available at: <https://www.fao.org/agrovoc/about> (accessed 19.08.2024).

Поступила в редакцию 05.09.2024
Received 05.09.2024